

Peiling thuisbloedafname voor medicatiespiegelmeting onder IBD patiënten

DANIELLE VAN DER HORST

Inhoud

INLEIDING	2
RESULTATEN	3
DOOR WIE IS DE VRAGENLIJST INGEVULD	3
VRAGEN OVER TIJDSINVESTERING	3
VRAGEN OVER GEBRUIK BIOLOGISCHE MEDICIJNEN	4
ALGEMENE VRAAG OVER ZORG OP AFSTAND	7
BEVINDINGEN	8
SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN	8
VRAGENLIJST	10
GEGEVEN ANTWOORDEN	14

INLEIDING

Deze peiling is uitgevoerd ter ondersteuning van het implementatieproject 'IBD doe-het-zelf'. Dit project sluit inhoudelijk aan op het wetenschappelijke demonstratieproject 'IBD-live', waarin de onderzoekers aantoonde dat jongeren met IBD veilig op afstand gemonitord kunnen worden. Voor patiënten kan het van grote waarde zijn om thuis te blijven als het kan, en alleen naar het ziekenhuis te komen als het moet.

Het implementatie- en opschalingsproject 'IBD doe-het-zelf' heeft drie doelen:

1. Implementatie van de telemonitoringdienst voor jongeren in een ander ziekenhuis dan het UMCG (met een ander EPD dan Epic).
2. Implementatie van de thuiestest infrastructuur in het onlineprogramma mijnIBDcoach (hetgeen een veelgebruikte interactieve portal is voor volwassenen met IBD).
3. Doorontwikkeling van de IBD telemonitoringdienst naar een IBD zelfzorg systeem (om te beginnen in het UMCG).

Tegenwoordig krijgt meer dan de helft van de IBD-patiënten een biologisch geneesmiddel. Patiënten en behandelaars kiezen steeds vaker voor subcutane toedieningen in de thuissituatie. Hierdoor zijn minder ziekenhuis bezoeken nodig, maar tot voor kort waren nog wel bloedafnames in het ziekenhuis nodig om de spiegels van die medicijnen te meten. Om de telemonitoringdienst aan te passen aan de nieuwste mogelijkheden van IBD zelfzorg willen de onderzoekers een thuisbloedafname aan het pakket toevoegen. Met behulp van de vingerprikmethode kan een microbuisje gevuld worden dat na transport naar het laboratorium wordt geanalyseerd op CRP en medicatiespiegel. Met de nieuwe vingerprikmethode kan zo'n spiegelmeting door de patiënt zelf thuis gedaan worden. Op basis van de medicatiespiegel, het CRP en het fecaal calprotectine kan worden bepaald of de patiënt het biologische geneesmiddel met een standaard behandelinterval moet blijven gebruiken, dat het interval verlengd kan worden, of de dosering aangepast kan worden..

Deze peiling is opgezet om bij de patiënten te achterhalen hoe zij aankijken tegen thuisbloedafname voor medicatiespiegelmeting.

RESULTATEN

- Totaal aantal respondenten: 1079.
- Alle gegeven antwoorden op open gestelde vragen zijn volledig weergegeven in bijlage 2.
- Niet alle vragen zijn door alle respondenten ingevuld. Het invullen van alle vragen was niet verplicht gesteld om de respons zo hoog mogelijk te houden. 7 mensen hebben geen enkele vraag ingevuld.

DOOR WIE IS DE VRAGENLIJST INGEVULD

Leeftijd

12-18 jaar	2%
19-34 jaar	19%
35-49 jaar	25%
50-64 jaar	32%
65 of ouder	22%

n = 1.067

Geslacht

Man	25%
Vrouw	74%
anders	1%

n = 1.071

VRAGEN OVER TIJDSINVESTERING

Gemiddeld zijn de respondenten circa 30 minuten kwijt aan reizen van hun huis naar de ziekenhuislocatie (mediaan 31,5). Er zijn weliswaar uitschieters naar boven (sommige mensen moeten 3 uur reizen) en naar beneden, maar de meeste mensen zijn tussen de 20-40 minuten aan reistijd kwijt.

Een aanzienlijk deel van de respondenten moet daar soms vrij voor nemen (41%) en 16% moet hier altijd hiervoor vrij voor nemen.

VRAGEN OVER GEBRUIK BIOLOGISCHE MEDICIJNEN

Circa twee derde van de respondenten gebruikt op dit moment een biologisch medicijn; 2% weet dit niet en circa een derde gebruikt geen of een ander medicijn.

Aan de respondenten die op dit moment een biologisch geneesmiddel gebruiken, is gevraagd hoe lang zij dit medicijn gebruiken. Een vijfde gebruikt tussen de 5 en 10 jaar een biologisch geneesmiddel en een vijfde gebruikt dit al langer dan 10 jaar. Drie vijfde van de respondenten gebruikt dit korter dan 5 jaar, waarvan 15% in het afgelopen jaar begonnen is met een biologisch geneesmiddel.

Bijna twee derde (63%) dient dit biologische medicijn thuis toe met een onderhuidse prik; een derde niet, zij krijgen een infuus in het ziekenhuis.

VRAGEN OVER THUIS PRIKKEN

Bij 60% van de respondenten is wel eens een medicatiespiegelmeting gedaan door de arts; bij 28% niet en 12% weet dit niet.

De respondenten kregen de volgende vraag: *Stel je voor: je kunt thuis een klein prikje in je vinger doen en 8 druppels bloed opsturen, zodat jouw bloedspiegel gemeten kan worden. Zou je dat willen proberen?*

Driekwart van de respondenten zou dit wel willen proberen; 16% misschien en 7% wil dit niet.

Voordelen van thuisprikken

Veel respondenten geven aan dat zij het fijn zouden vinden om thuis te prikken, omdat zij daardoor minder vaak naar het ziekenhuis hoeven ((63%) en dat zij dan zelf kunnen kiezen wanneer zij prikken (49%). Eén op de tien mensen geeft aan dat zij het thuis prikken niet prettig vinden. Een aantal mensen maakt een opmerking bij deze vraag, zoals:

- Ik ga anders echt niet, dus voor mij zou het een hele goede optie zijn.
- Ik ben moeilijk te prikken, soms lukt het pas na 3-4 keer. En met heel veel geduld, want 3 buisjes vullen gaat meestal maar nét (meestal moet ook mijn gewone bloedbeeld). Dit lijkt me echt fantastisch.
- Ik neem aan dat dit lagere zorgkosten betekent. Daar wil ik graag aan meewerken.

Nadelen van thuis prikken

Een meerderheid (55%) ziet geen nadelen in het thuis prikken. Een deel van de respondenten geeft echter wel aan dat zij thuisprikken spannend/pijnlijk vinden (15%), zijn bang dat zij het verkeerd doen (16%) of weten niet goed hoe zij dit moeten doen (9%). 13% vertrouwt liever op het ziekenhuis. Er worden bij deze vraag een aantal opmerkingen gemaakt, zoals:

- Misschien minder zuivere meting door invloeden van buitenaf.
- 8 druppels uit vinger is best veel. Lukt soms niet. Ik heb ervaring met vingerprik.
- Ik doe het prikken van de medicatiespiegel tegelijk met het bloedprikken voor de arts. Dus extra werk voor mij.
- Ik twijfel aan de betrouwbaarheid en dan met name of het tijdig in het ziekenhuis wordt bezorgd waar de test wordt uitgevoerd.

Instructie

De meeste mensen denken dat zij het thuisprikken goed zelf thuis kunnen doen (85%). 5% van de respondenten wil niet thuis prikken en eveneens 5% weet dit nog niet.

Daarbij vindt men het belangrijk dat er een goede instructie/handleiding op papier (65%) of via een video (45%) beschikbaar is. Een eerste keer onder begeleiding oefenen en een herinnering om het bloed te prikken staat bij bijna de helft van de respondenten eveneens op het wensenlijstje.

ALGEMENE VRAAG OVER ZORG OP AFSTAND

Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat zij over het algemeen genomen de zorg op afstand, zoals thuis meten en online contact met de arts, prettig vindt. Voor een kwart van de respondenten maakt dat niet uit, 13% vindt dit niet prettig en 6% weet het niet.

BEVINDINGEN

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

Deze peiling is uitgevoerd om bij patiënten met IBD te achterhalen wat zij vinden van het thuis meten van de medicatiespiegel via een vingerprik. De peiling dient ter ondersteuning van het implementatieproject 'IBD doe-het-zelf'. Dit project richt zich op het implementeren van telemonitoring en thuistesten voor IBD-patiënten, inclusief medicatiespiegelmetering via vingerprik. Dit moet leiden tot meer eigen regie, minder ziekenhuisbezoeken en efficiëntere zorg.

Er deden 1.079 respondenten mee, waarvan de meerderheid vrouw (74%) was en de leeftijdscategorieën evenredig zijn verdeeld.

- De mediane reistijd van de respondenten is 31,5 minuten van hun woning naar het ziekenhuis (en ook weer 31,5 minuten terug). Er zijn meer mensen met een kortere reistijd van 31,5 minuten en minder met een lange reistijd. ; 41% moet hiervoor soms vrij nemen, 16% altijd.
- Circa 65% gebruikt een biologisch medicijn, waarvan 63% dit thuis toedient via subcutane injectie.
- 60% van de respondenten heeft ooit medicatiespiegelmetering gehad.
- 55% van de respondenten heeft een positieve houding over zorg op afstand; 25% is daarin neutraal en 13% negatief.

Thuisprikken

Driekwart van de respondenten zou het thuisprikken om de medicatiespiegel te meten, willen proberen. Het belangrijkste voordeel ziet men in afname van ziekenhuisbezoek (63%) en dat zij dan zelf kunnen kiezen wanneer zij prikken (49%). Ook geven een aantal deelnemers in de vrije ruimte aan dat zij het belangrijk vindt als hiermee kosten in de zorg worden bespaard.

Een kleiner deel van de respondenten ziet nadelen in het thuisprikken. De belangrijkste zorgen zijn pijn/spanning (15%) en angst om fouten te maken (16%). Echter, 85% denkt thuisprikken zelf te kunnen. Daarbij is het wel wenselijk om een goede instructie te krijgen. Dit kan in een duidelijke handleiding (65%), instructievideo (45%) of eerste keer oefenen (42%). Ook een herinnering dat er geprikt moet worden, is voor 43% van de respondenten wenselijk.

Conclusie

De meerderheid van IBD-patiënten staat positief tegenover thuisprikken voor medicatiespiegelmetering. Het biedt voordelen zoals tijds winst, minder ziekenhuisbezoeken en meer regie. Een klein deel van de IBD patiënten vindt het echter wel spannend om thuis te prikken en is bang om daarin fouten te maken. Ook geeft een enkeling aan zich zorgen te maken over betrouwbaarheid van een thuistest (zoals het opsturen van het materiaal en de praktische uitvoering).

Goede instructies over hoe het prikken in zijn werk gaat (inclusief de verzendprocedure), zoals een video of handleiding zijn wenselijk. Ook is het aan te bevelen een eerste begeleide sessie aan te

bieden (bijvoorbeeld in het ziekenhuis of via een wijkverpleegkundige). Daarnaast is een herinneringsfunctie in een app o.i.d. aan te bevelen.

Tevens is het belangrijk om patiënten uitleg te geven over:

- Nauwkeurigheid van de meting en hoe deze vergelijkbaar is met ziekenhuisbepalingen
- Hoe snel de uitslagen beschikbaar zijn
- Hoe thuisprikken bijdraagt aan betere dosering van medicijnen en lagere zorgkosten.

Benadruk ten slotte de voordelen zoals eigen regie en tijdswinst, maar biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen thuisprikken en ziekenhuisprikken.

VRAGENLIJST

Bedankt voor je deelname aan deze vragenlijst. We zijn benieuwd wat jij vindt van een nieuwe manier om te kijken hoeveel medicijn je nog in je bloed hebt.

In plaats van naar het ziekenhuis te gaan voor bloedafname, kun je thuis een klein prikje in je vinger doen en 8 druppels bloed opsturen. Zo kunnen artsen zien hoeveel medicatie er nog in je lichaam zit. Dit heet een *medicatiespiegelmeting*. Met deze meting kunnen artsen zien of je meer of minder van het medicijn nodig hebt.

We willen graag weten:

- Of je thuis bloed prikken een handig idee vindt
- Wat je misschien spannend of lastig vindt
- Hoe we thuis prikken zo makkelijk mogelijk kunnen maken

Voor wie?

De vragen zijn bedoeld voor kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen met IBD (de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). Ook als je geen biologisch medicijn gebruikt kan je deze vragenlijst invullen. We zijn benieuwd naar jouw mening. Er zijn geen goede of foute antwoorden.

Wij slaan jouw naam en contactgegevens niet op. We weten dus niet welke antwoorden van jou zijn.

De vragenlijst bestaat uit meerkeuzevragen. Kies bij de meerkeuzevragen steeds het antwoord dat het beste aansluit bij wat je vindt. Als je een vraag niet kunt of wilt beantwoorden, kun je deze overslaan. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Toestemming

Door de vragenlijst in te vullen en te versturen, geef je toestemming dat jouw antwoorden worden gebruikt voor dit onderzoek. Je kunt altijd stoppen tijdens het invullen. Sluit dan de vragenlijst af. Jouw antwoorden tellen dan niet mee in het onderzoek. Pas als je de vragenlijst afrondt en verstuurt, gebruiken we jouw antwoorden.

- 1. Hoeveel tijd in minuten ben je kwijt je woning naar het ziekenhuis?** We bedoelen de werkelijke tijd die je gemiddeld kwijt bent, gerekend van deur tot deur. Wil je de tijd in het aantal minuten weergeven? (vraag met antwoordcategorie cijfer)

2. Moet je vrij nemen van school, werk of andere activiteiten als je naar het ziekenhuis gaat?

Ja, altijd

Soms

Nee

3. Gebruik je op dit moment een biologisch medicijn voor je Crohn of je colitis?

Ja, infliximab

Ja, adalimumab

Ja, vedolizumab

Ja, ustekinumab

Ja, overig, namelijk: - open tekstveld -

Ja, maar ik weet niet welk medicijn precies

Nee – naar vraag 4

Ik weet het niet – naar vraag 4

Indien ja: Hoe lang gebruik je al een biologisch medicijn?

Minder dan 1 jaar

Tussen de 1 en 2 jaar

Tussen de 2 en 3 jaar

Tussen de 3 en 5 jaar

Tussen de 5 en 10 jaar

Langer dan 10 jaar

Indien Ja, dien je dit medicijn thuis toe via een onderhuidse prik?

Ja

Nee

4. Heeft jouw arts ooit een medicatiespiegelmeting gedaan? Dat is een bloedonderzoek om te kijken hoeveel medicatie er in je lichaam zit.

Ja

Nee

Weet ik niet

5. Stel je voor: je kunt thuis een klein prikje in je vinger doen en 8 druppels bloed opsturen, zodat jouw bloedspiegel gemeten kan worden. Zou je dat willen proberen?

Ja

Misschien

Nee

6. Wat lijkt jou prettig aan deze manier van meten? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik hoef dan minder vaak naar het ziekenhuis

Ik heb meer grip op mijn behandeling

Dit geeft mij minder stress

Ik kan zelf kiezen wanneer ik prik

Anders, namelijk: _____

Niets

7. Wat zou je nadelig vinden aan het thuis bloed prikken en opsturen?

Meerdere antwoorden mogelijk

Ik vind een vingerprik spannend of pijnlijk

Ik ben bang dat ik het niet goed doe

Ik vertrouw liever op het ziekenhuis

Ik weet niet goed hoe het moet

Anders, namelijk: _____

Niets

8. Denk je dat je het bloed prikken zelf zou kunnen doen?

Ja

Alleen met hulp van iemand thuis

Nee, liever niet

Weet ik niet

9. Stel: deze service (vingerprik bloedafname) wordt jou aangeboden. Wat vind jij dan belangrijk? Meerdere antwoorden mogelijk

Duidelijke uitleg en instructies op papier (zoals een handleiding)

Een video met instructies

Hulp van een verpleegkundige of ouder

Eerst een keer onder begeleiding oefenen

Een app die stap voor stap helpt

Een herinnering om het bloed te prikken

Anders, namelijk: _____

10. Hoe denk je in het algemeen over zorg op afstand (zoals thuis meten en online contact met je arts)?

Ik vind dat prettig

Ik vind het niet prettig

Het maakt mij niet uit

Ik weet het niet

Algemene gegevens

11. Wat is jouw leeftijd?

- 12-18 jaar
- 18-34 jaar
- 35-49 jaar
- 50-64 jaar
- 65 jaar of ouder

12. Wat is jouw geslacht

- Man
- Vrouw
- Anders

GEGEVEN ANTWOORDEN

Vraag: Gebruik je op dit moment een biologisch medicijn voor je Crohn of je colitis? - Opmerking

Certolizumab
Amgevita 2x
Azathioprine
azathioprine en allopurinol
azatiophrine
cimzia
Entyvio 2x
Filgotinib
Ga binnenkort beginnen met ustekinumab
Golimumab 2x
Humira 4x
Hyrimoz
Ik zit in een research/trial traject in het VUMC voor een nieuw medicijn sedert april . Ik spuit nu elke 2 weken. Er wordt bloed geprikt maar niet op de hoeveelheid medicijn die in het bloed nog zit.
Infliximab en rizankizumab
Ja filgotinib (yseleca)
Jyseleca 2x
Mesa zetpillen
Mesalazine 3x
Methotrexaat 2x
Mezavant, thiosix
Mirikizimab 2x
Mtx
Nu adalumumab maar ga over op ustekinumab
Pentasa Granulaat met verlengde afgifte
Purinethol
Remicade 2x
Rinvoc jakremmer
Rinvoq
Rinvoq 15 mg
Risankisumab 11x
Salofalk stix
Simponi
Simponi, golimumab
Skyrizi 2x
Skyrizi en, amgevita
Stelara 6x
Thiosix 6x
Tofacitinib 3x

Upadacitinib 6x
Xeljanz 3x
Xeljanz/Tofacitinib
yuflyma
Zessly

Vraag: Wat lijkt jou prettig aan deze manier van meten? - Anders, namelijk:

Als ik mijn medicatie thuis zou prikken, lijkt het mij handig. Maar voor de infliximab moet ik nu naar het ziekenhuis, dus ga prikken vlak voor het infuus.
Ben moeilijk te prikken
Ben slecht te prikken, dus dit is beter
Bespaart ziekenhuis kosten?
Beter inzicht voor de arts
bloedprikken (iof ziekenhuis) kan ik nu al op 10 minuten fietsen, eerder dichtstbijzijnde zkh dus ik hoef er niet de 90 minuten voor te reizen
Dalspiegel word nu meegeprikt met de 4 maandelijkse controles, dit voegt dus niets toe
Dan hoef ik niet zo lang te reizen voor een prik van nog geen 5 minuten, als ik het niet tegelijk kan plannen van het infuus.
Dan kan ik misschien minder medicatie gebruiken.
Dat mijn bloedspiegel word gecontroleerd
De dalspiegel bepaling moet op een specifieke dag, dat is soms lastig met prikafspraak plannen. Zelf prikken kan dan eenvoudig op het juiste moment
De medicatiespiegel wordt altijd samen met de andere labcontroles geprikt. Dus ik moet hiervoor dan toch naar een prikpost.
De zorg ontlasten
Deze thuismeting is misschien niet nodig voor mij. Om de 8 weken wordt het infuus toegediend en om de 16 weken is er standaard bloedafname en ontlasting inleveren.
Dit is weer een extra kostenplaatje lijkt mij niet erg handig
Dit zelf doen geeft me het idee dat ik daarmee de zorg iets ontlast
Eigen moment en tijd kiezen. De tijdstippen dat je nu kunt bloedprikken zijn duidelijk niet voor mensen met een gewone baan.
Er hoeft geen afspraak ingepland te worden. Zowel patiënt/arts kan hierdoor vlot handelen
Fijn dat mijn bloedspiegel gemeten wordt
Geen bloeditstorting en/of stijve arm door het prikken in ziekenhuis
Geen reistijd meer naar het ziekenhuis en parkeerkosten
Gen vrije dag
Heb ik meer controle dan nu. Is nu heel erg weinig, 1x per 3 jaar.
Helaas niet minder naar het ziekenhuis, want de bloedprik wordt nu gelijk voor alle andere metingen gedaan.
Het geeft juist minder grip. Toediening van een nieuwe gift wordt onvoorspelbaar en dat heeft invloed op de overige behandeling
het is laagdrempeliger controleren of de dosis nog gepast is.
Het kan op flexibelere moment, bijvoorbeeld als je last krijgt. Er kan korter gereageerd worden
Het lijkt mij ook dat dit de zorg kosten bespaard.
Het ziekenhuis is 30 minuten rijden, maar gewoon bloedprikken is voor mij 2 minuten. En moet dan toch voor andere dingen bloedprikken. Dus hoeft van mij niet.

Hoe ik ook plan, ik tref altijd die ene hysterische prikmevrouw die met trillende handen 5x scheef prikt
Hoef geen vrij vragen van werk
Hoef ik geen vrije dag op te nemen van werk
Hoef ik niet zoveel bloed af te nemen
Hou ik tijd
ik ben bedlegerig omdat ik ook long covid heb dus kan eigenlijk niet meer goed naar het ziekenhuis
Ik ben erg benieuwd hoe de bloedspiegel veranderd over de tijd. En dit is een makkelijke manier om dat te bekijken.
Ik ben moeilijk te prikken en val ook wel eens flauw. Dit is heel zwaar voor mijn lichaam.
Ik ben moeilijk te prikken, soms lukt het pas na 3-4 keer. En met heel veel geduld, want 3 buisjes vullen gaat meestal maar nét (meestal moet ook mijn gewone bloedbeeld) Dit lijkt me echt fantastisch.
Ik ga anders echt niet, dus voor mij zou het een hele goede optie zijn.
Ik ga na een STAR prikpost in de buurt.
ik heb geen colitis meer, want mijn dikke darm is verwijderd
Ik heb minder gedoe: afspraak plannen kost teveel tijd, duurt een week voordat ik terecht kan. Voorbereiding kost ook veel tijd
Ik heb niet de indruk dat mijn bloedspiegel gemeten wordt. Wel andere waarden. Voor de bloedspiegel zou dit voor mij een extra meting zijn waar ik niet op zit te wachten.
Ik hoef niet meer chaotische te plannen omdat ik bloed moet prikken op mijn alimumab prik dag
Ik krijg altijd grote bloeduitstortingen van bloedprikken in mijn arm en dan denkt iedereen dat je mishandelt wordt en stelt vragen dat is niet fijn.
Ik krijg infuus dus niet relevant ?
Ik moet nu eenmaal heel vaak naar het zh in dit traject. Med spiegel wordt niet gecheckt
Ik neem aan dat dit lagere zorgkosten betekent. Daar wil ik graag aan meewerken.
Ik slik al een tijd helemaal geen medicijn
Ik vind het interessant dat het mogelijk is, maar weet niet of het in mijn geval nuttig is.
Ik weet niet of dit voor een 8-wekelijks infuus iets oplevert maar draag graag bij waar mogelijk.
Ik wil dat graag combineren met andere bloedwaardes die in ziekenhuis afgenomen moeten worden
Ik wil ook naar het ziekenhuis komen
Ik zou het alleen doen om de zorg te ontlasten. Voor mij is het makkelijker het te combineren met het 8 wekelijks infuus
Ja, ik ben moeilijk te prikken
Je hoeft geen rekening te houden met dagelijkse activiteiten
Je krijgt (meer) de juiste hoeveelheid medicatie
Kan meting prikken korter afstemmen op je nieuwe injectie. Dus bijv ook in de avond.
Kost mij minder, nu moet je iedere keer benzine en parkeerkosten betalen.
Kost minder tijd
Kost veel minder energie dan naar het ziekenhuis toe te gaan
Kost veel minder tijd en belasting op de zorg
Lijkt me efficiënter en minder vaak naar het ziekenhuis
Lijkt me handiger als ontlasting opvangen, en snellere uitslag denk ik
Makkelijker en pauselijke laagdrempeliger
Medicatie kan beter gedoseerd worden en de kosten naar het ziekenhuis worden bespaard
Meestal gebeurt dat bij mij met ook andere bloedwaardes, waar ik dan ook voor naar het ziekenhuis moet gaan. Bij alleen medicatie spiegel zou dat wel misschien een oplossing zijn.

mij maakt het niet uit want ze meten niet vaak mijn spiegel en dat doen ze als ze het doen altijd vlak voor ze mijn infuus aanzetten, dus dan ben ik toch al geprikt. maar mocht het tussentijds nodig zijn, dan doe ik dit liever dan apart op en neer gaan.
mijn ader in mijn arm is inmiddels aan het verharden voor het vele prikken, dus dit zou een uitkomst zijn
Mijn 'prikader' wordt steeds moeilijker vindbaar en er is littekenweefsel binnenin. Ik vind bloedprikken steeds lastiger worden
Minder reis en wachttijd
Minder vaak naar certe
mocht het nodig zijn dan scheelt mij dit een ritje naar het ziekenhuis of prikpost
Niet weer een nieuw gaatje in mijn arm
Nu wordt de spiegel van het medicijn hooguit 1x per jaar gemeten. Ik zou het wel fijner vinden als dit vaker kan.
Nu wordt gelijk met het infuus bloed afgenomen. Stel dat ik medicatie thuis toe zou dienen dan scheelt dat een ochtend die ik daar anders mee kwijt zou zijn
ontlast de prikpost in tijd
Ook andere bepalingen worden er gedaan. Levert geen winst op lijkt me.
Op de prikpost wisten ze niet welk buisje ze hiervoor moesten gebruiken, ze hadden nog nooit van Infliximab spiegel gehoord
persoonlijk, vind ik het niet vervelend om naar het ziekenhuis te gaan. Vaak combi poli bezoek en bloed prikken.
Prikken in m'n vinger lijkt me prettiger dan in m'n arm
Scheelt mij tijd, want hoeft niet te wachten tot ik aan de beurt ben. Dus sneller
Scheelt veel tijd
snellere en concretere aanpak
Soms vraag ik me af of ik genoeg medicatie krijg of dat het opgehoogd moet worden
Super functioneel, even een prikje en door met de dag!
Tijds winst
Toelichting; Het is wel zo dat dit bij mij maar heel af en toe wordt gemeten
Uit de ader prikken gaat bij mij enorm moeizaam en zorgt dus voor heel veel stress. Dit zou voor mij een grote positieve uitkomst zijn!
voor mij hoeft dit niet
Voor nu niet van toepassing. Medicijnspiegelmeting gebeurt nu in combinatie met andere bloedonderzoeken, dus als er toch bloed geprikt moet worden.
Wat het is soms moeilijk bloedprikken, want ik heb rollende aders.
Weet niet of dit wel nuttig is voor mij persoonlijk
Word al om andere redenen gecontroleerd elke 4 weken.
Ze komen bij mij thuis bloedprikken
zelfmonitoren, omdat het umcg het überhaupt niet doet
Ziekenhuis lijkt mij beter raakt het niet kwijt.
Zo vaak hoeft deze meting bij mij niet gedaan te worden. Wordt meestal bij regulier bloedonderzoek meegenomen
Zou de uitslag dan ook sneller bekend zijn?

Vraag: Wat zou je nadelig vinden aan het thuis bloed prikken en opsturen? - Anders, namelijk:

hoe krijg ik het bloed in het ziekenhuis?
8 druppels bloed is behoorlijk veel uit een vingerprik

8 druppels bloed vond ik best wel veel. In het kader van een meting die ik eens heb gedaan. Dat gaf stress.
8 druppels uit vinger is best veel. Lukt soms niet heb ervaring met vingerprik
Al jaren klachtenvrij
Als ik bloedprik wordt er naar nog veel andere waardes gekeken
Als ik het alsnog ergens speciaal moet brengen heeft het geen zin. Het zou fijn zijn als het thuis werd opgehaald
Als je in het ziekenhuis bloed prikt krijg je altijd na een paar uur de uitslag al, dat heeft ook zijn voordeel. En ik weet niet of het opsturen nog een effect heeft op de uitslag.
Alsnog ook moeten bloedprikken voor andere waarden.
Andere bloedwaardes die normaal ook gecontroleerd worden, worden dan niet meegenomen?
Bang dat ik het vergeet
bloed opsturen voor meting is al een achterhaalde manier van meting.
Bloed sowieso op andere dingen ook testen
bloedafname is altijd wanneer ik infuus met medicatie krijg. Hoef er dus niet extra voor naar ziekenhuis, dus thuisafname lijkt mij overbodig.
brievenbus is lastig lopend te bereiken voor iemand die moeilijk loopt en alleenstaand is.
Dan moet het weggebracht worden naar het postkantoor, brievenbus is uit de wijk gehaald
Dan zou ik het bloed dus moeten opsturen en met de postbezorging van tegenwoordig kan dit een probleem worden.
dat de verzending niet goed gaat
Dat er andere waarden niet gelijk meegenomen kunnen worden
Dat het alleen om de medicatie spiegel gaat en niet om andere waardes, dan zou ik voor die andere waardes alsnog naar het ziekenhuis moeten.
Dat het misschien kwijt raakt als je het opstuurt.
Dat het wel goed overkomt met de post
Dat ik het te vaak doe als ik me bijvoorbeeld niet zo lekker voel
De arts heeft hier bedenkingen bij of dit net zo effectief is als in het ziekenhuis
De bloedspiegel wordt meegenomen met de reguliere bloedafnames die nodig zijn voor de halfjaarlijkse controles. Dan is thuis prikken niet nodig.
De hoeveelheid bloedafnames in het ziekenhuis wordt hier niet minder van. Je kan wel een CRP vingerprik doen, maar alle andere waardes zul je toch voor naar het ziekenhuis moeten. Makkelijker als alles in 1 keer wordt geprikt.
De maandelijkse afspraken stellen me gerust
De testen waaraan ik meegedaan hebt, geven me geen vertrouwen
Dit vereist vertrouwen in PostNL en een brievenbus binnen makkelijke reisafstand
Een buurvrouw is verpleegkundige, zij wil dit wel voor me doen
Er worden meerdere waardes gemeten
Er wordt dan ook CRP, bloedverlies, knuk, leverwaardes bepaald, dat moet dan toch nog steeds
Eventuele kans op fouten bij het verzenden
Geen controle of post goed aankomt
Heb angst voor prikken en laat dat liever aan de expert over. Daarnaast vind ik een vingerprik verre van prettig en erg pijnlijk, liever in mijn arm
Heb ik de discipline wel!!!
Het geeft veel stress en ik kan dit zelfs niet bij ern ander dus zeker niet bij mezelf. Ookals mijn man het zou doen vind ik het te eng.
Het kost wel een handeling en tijd naar de brievenbus, die tegenwoordig niet meer op elke hoek staat

het lijkt me makkelijker en zekerder om het in het ziekenhuis te laten doen, mn het opsturen is dan niet nodig en het raakt minder snel zoek
het lijkt me minder prettig om het zelf te doen, maar ik zou het wel durven/doen denk ik
Het moeten opsturen, bang dat ik het misschien vergeet op te sturen...
het sample moet ook opgestuurd worden, betekent ook extra inspanning
Het ziekenhuis is 30 minuten rijden, maar gewoon bloedprikken is voor mij 2 minuten. En moet dan toch voor andere dingen bloedprikken. Dus hoeft van mij niet. Thuis prikje moet ik ook door iemand laten doen, want ik moet zelf niets zien?
Hoe het bloed moeten worden verstuurd. Hoe stuur of waar over ik het in.
Hoe je het moet opsturen
Hygiëne
Ik ben bang voor alle vormen van prikken.
Ik ben bang voor naalden dus dit alleen thuis doen is wel een uitdaging
Ik ben een moeilijke prikker, ik weet niet of dit ook moeilijk zal gaan.
Ik breng (bloed)monsters liever direct naar het ziekenhuis dan via de post. Als ik in het ziekenhuis bloed laat prikken heb ik er meer vertrouwen in dat het monster in goede orde op de juiste plek komt.
Ik doe het prikken van de medicatie spiegel tegelijk met het bloedprikken voor de arts. Dus extra werk voor mij.
Ik gebruik antistolling - door blijven bloeden? Opsturen kan ook een gedoe voor sommige mensen zijn?
Ik heb dit al eens gedaan, toen ik mee deed aan een onderzoek van het AMC. Was toppie.
Ik kan mezelf écht niet prikken, ook niet door iemand thuis
Ik kan ook op een andere locatie dichtbij huis prikken. Het geeft een fijn idee dat het dan direct in goede handen is.
Ik krijg met 1 vingerprik nooit geen 8 druppels bloed uit m'n vinger.
Ik moet 2x per jaar sowieso bloed laten prikken, dan kan de spiegelbepaling prima mee. Zelf thuis prikken zou ik geen probleem vinden maar levert voor mij dus niets op.
Ik moet het alsnog op de post doen
Ik moet het pakket wegbrengen naar een pakketpunt of brievenbus
Ik moet sowieso regelmatig bloed prikken op Hb, Ferritine, CRP etc. Het is dan een kleine moeite om medicijnspiegel mee te prikken. Een losse handeling hiervoor heeft voor mij dus geen toegevoegde waarde en is alleen maar extra werk.
Ik moet toch de deur uit om het op te sturen. Bloed laten prikken kan dichtbij.
ik moet vaak toch al naar het ziekenhuis om bloed te prikken, dus waarschijnlijk zou dit geen rit naar het ziekenhuis schelen.
Ik twijfel aan de betrouwbaarheid en dan met name of het tijdig in het ziekenhuis wordt bezorgd waar de test wordt uitgevoerd
Ik vind 8 druppels veel om zelf te doen
Ik weet niet hoe betrouwbaar deze test is in vergelijking met vers bloed.
Ik weet niet of het mij lukt om mijzelf te prikken. Ik ben te bang.
Ik wil het gemak van ook andere bloedwaardes te weten, eens per jaar
Ik woon 5 minuten van het ziekenhuis. Het makkelijker om bloed te laten prikken dan zelf iets op te sturen.
Ik word al regelmatig duizelig bij het prikken in het ziekenhuis; dit zelf moeten doen lijkt me afschuwelijk!
Ik zou wel graag duidelijke instructies willen over hoe lang je het kan bewaren en of het koel gehouden moet worden. Dit vind ik bij calprotectine nooit duidelijk aangegeven.

Je bouwt wel een extra stress moment op als jij de uitslag al weet (en die valt tegen) en je arts belt pas een week later o.i.d.
Je mist contact met het ziekenhuis
Kan misschien ook door de doktersassistente gedaan worden
Komt het wel op tijd wanneer het via de rode brievenbussen wordt opgestuurd? Of moet je het ergens afgeven?
Kwijt raken van materiaal
lastig om bloed uit vingers te krijgen
Maak mij op zich niet uit
meer troep voor milieu?
Meestal komt er weinig bloed uit mijn vingers, dat zou dan misschien een dingetje kunnen zijn bij mij.
Meestal wordt dit gecombineerd met controle bloedonderzoek, dus dan moet er verder ook bloed geprikt worden.
Met (een paar) buisje(s) bloed is er toch veel meer te controleren?
Met de reguliere bloedonderzoeken wordt meer onderzocht dan alleen de spiegel, dus of die waarden worden niet meer gemeten, of je moet alsnog bloed laten prikken.
met goede instructies moet dit lukken
Mijn bloed kan kwijtraken / gegevens kunnen lekken
mijn vingers werken niet goed voor vingerprikken. Teveel last van koude handen en slechte doorbloeding
Misschien minder zuivere meting door invloeden van buitenaf?
Moet je weer naar de brievenbus, staat tegenwoordig ook niet meer dichtbij
Moet wel echt betrouwbaar zijn
Moet wel naar de brievenbus
Nadelig zou zijn de moeite en op de post doen
niet meer nodig, zie vorig antwoord
Niks
Nu nemen ze het bloed af, als ik toch een infuus moet voor het infliximab. Hierdoor hoef ik nooit los bloed te prikken. Dat is veel fijner.
Of het bloedmonster goed aankomt en welke omstandigheden invloed hebben op het bloed wat metingen onmogelijk kan maken
Of het dan wel makkelijk verstuurd kan worden
Om iets op te sturen, moet ik alsnog ergens heen, dan kan ik net zo makkelijk naar het ziekenhuis onbetrouwbare postbezorging
Ontlasting moet ik ook altijd inleveren. Zie hier dan nog geen meerwaarde in
post is dramatisch langzaam in mijn omgeving, dus ik vrees dat daar wel eens een probleem zou kunnen optreden
Post is niet meer zo betrouwbaar
Post nl is een ster in kwijtraken van post
PostNL zou ik mogelijk wantrouwig in zijn dat dit altijd goed zal gaan
prikken en opsturen is bijna even veel 'gedoe', als even op afspraak langs het lab.
Prikken is bij moeilijk, rollende aders, al eerder aangegeven.
Slechte doorbloeding in vingers maakt het lastig denk ik
Twijfels bij het opsturen van lichaamsmateriaal (bloed in dit geval)
Uiteindelijk moet je er toch uit om bloed op te sturen
Vaak willen ze ook direct ander lab prikken, daar zou je dan nog apart voor naar het ziekenhuis moeten

Vaak wordt er bij mij bij het bloedprikken meerdere dingen gemeten dan alleen de spiegel
Vaak wordt er meer gemeten dan alleen de medicatiespiegel
Veilig opsturen
verpakken en opsturen, kan dat in de brievenbus of moet dat bij bv post nl, en moet het binnen een termijn, kan soms ook lastig zijn
Vertraging PostNL/DHL is soms weken, ben bang dat het bloed dan niet meer bruikbaar is
Voor de overige bloedwaarden moet je toch in het ziekenhuis zijn
Voor mij is het belangrijk om te weten of mineralen, vitaminen en ijzergehalte op orde zijn
Voor mij zou dat een extra handeling zijn, naast de halfjaarlijkse controle met bloedprikken, waar het onderzoeken van de medicatie spiegel in mee genomen kan worden en wat in 6 jaar nog maar 1x is gemeten
Weet dat niet heb het nog nooit gedaan
Wil geen medische monsters via de post versturen. Te onbetrouwbaar
Ze prikken naast de spiegel ook andere dingen dus je moet dan daarvoor toch wel naar het zh
Zelf doen is toch spannender dan laten doen
zie vorig antwoord

Vraag: Stel: deze service (vingerprik bloedafname) wordt jou aangeboden. Wat vind jij dan belangrijk? - Anders, namelijk: - Opmerking

1 vd aangevinkte opties is handig
Alsnog contact met een arts
Dat de app ook de uitslag geeft
Dat dit daadwerkelijk bloedafname verminderd.
Dat het systeem werkt
Dat het thuis wordt opgehaald zodat het mij echt geen energie kost
De eerste optie duidelijke uitleg maar wel kort en bondig (stappenlijst)
de mogelijkheid het NIET te doen maar in het ziekenhuis te blijven doen
Door verpleegkundige
Duidelijke instructie over de verzending.
duidelijke uitleg, niet op papier
Een goede instructie live van arts of verpleegkundige. Zou desnoods in groepsverband kunnen met meer patiënten tegelijk.
Eerste keer een extra setje voor als het mislukt
Eigenlijk niet geïnteresseerd
Geen extra prikken
Geen optie!
Gewoon 1x goede uitleg over hoe en waarheen het op te sturen en zo
heb diabetes type 2 en ben het gewend
Heb dit al vaak gedaan voor inr meeting.
Het prikken moet altijd foutloos gaan. Dus het mechanische van prikken moet goed zijn.
Ik ben al bekend met bloedonderzoek via vingerprik opsturen
Ik ben er niet kapot van
ik ben verpleegkundige, dus dat prikje zal wel lukken
Ik ben zelf vpk
Ik doe dit liever niet.

Ik doe het gewoon niet wat er ook wordt uitgelegd!
Ik kan het al maar ik zou idd iets aanraden van een filmpje en dan stap voor stap uitleg. Ik had het op papier en die afb klopte niet helemaal met de set die ik had gehad. Dus zorg dat dat klopt.
Ik prik ook zelf voor suiker controle, en geef mezelf injectie met Repatha (cholesterol). Dus geen probleem
Ik zou hier nooit aan deelnemen.
Je hoeft dit niet aan te bieden wil dit niet
Maakt mij niet zoveel uit welke vorm van uitleg, maar een beetje uitleg is wel handig
Meerdere talen
n.v.t.
Nee liever niet
Niet aan de orde
Niet nodig. Ik ben zelf verpleegkundige
Niets, want dit wil ik niet zelf doen
Niets. Heb het tijdens corona periode gedaan. Ik zat in zo'n testgroep. Is echt super simpel.
nvt
Ook voldoende live contact met de arts. Contact momenten (en daarmee de mogelijkheid in een dialoog open vragen te stellen en evt door te vragen) wordt steeds vaker ingekort of geschrapt ten koste van het krijgen van een helder begrijpelijk antwoord
Uitleg mag ook via mail (hoeft niet per se op papier). Ik ben wel van tekst en plaatjes.
Voor mij is het niet nodig.
Weet niet of alleen spiegel gecheckt kan worden, maar bijv ook andere (voor mij) standaard waardes zoals HB en ontstekingsw. Moet hiervan anders alsnog naar het zkh.
Zelfredzaamheid. Dat is wat ze in het ziekenhuis propageren